

**Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında
Beynəlxalq Konvensiya - Nayrobi Konvensiyası:
məqsədləri və əhatə dairəsi**

Nəzrin Natiq qızı Kərimli,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, Hüquqşünaslıq fakültəsi, IV kurs tələbəsi.
e-mail: kerimlinezrin879@gmail.com

Məqalədə müəllif tərəfindən Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Beynəlxalq Konvensiya - Nayrobi Konvensiyasının məqsədləri və əhatə dairəsi barədə məsələ elmi-praktik kontekstdə nəzərdən keçirilir.

Açar sözlər: gömrük hüquqpozmaları, gömrük münasibətləri, inzibati yardım, Nayrobi Konvensiyası, milli qanunvericilik, gömrük hüquq normaları.

Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyik ki, dövlətlərin gömrük münasibətləri təcrübəsində mühüm məsələlərdən biri Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (ÜGT) bütün üzv-dövlətləri üçün ümumi olan gömrük hüquq pozuntularının aradan qaldırılmasının təmin edilməsindən ibarətdir. Bu aspekt dövlətlərin gömrük xidməti sahəsində əməkdaşlığının mühüm istiqamətlərindən biri kimi, hələ Gömrük Əməkdaşlığı Şurası yarandığı andan onun əsas məsələləri sırasında olmuşdur və bu

barədə ilk tövsiyələr hələ 1953-cü ildə qəbul edilmişdir. Lakin dövlətlərin gömrük qaydaları pozuntusu və qaçaqmalçılıqla mübarizə sahəsində qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən ümumi hüquqi əsas 9 iyun 1977-ci il Nayrobi şəhərində “Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhdid edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın qəbul edilməsi olmuşdur. Konvensiyanın mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun müddəaları hətta

bu Konvensiyada iştirak etməyən dövlətlərdə də, faktiki olaraq, tətbiq olunur. 23 əsas maddə və 11 əlavədən ibarət olan Konvensiya 21 may 1980-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Əlavələrdə bu məsələlər barədə müvafiq müddəalar qeyd olunmuşdur: xüsusi informasiyanın toplanması və qarşılıqlı mübadiləsi, gömrük xidmətləri tərəfindən hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsinin təmin olunması, gömrük hüquq pozuntularına qarşı mübarizədə qarşılıqlı asılılıq və s. Konvensiyanın Preambulasında qeyd olunur ki, gömrük qanun və qaydalarının pozulması təkcə dövlətlərin iqtisadi və fiskal maraqları əleyhinə istiqamətlənməmişdir, bu, həm də bütün sosial sferaya təhlükə yaradır. Bu aspekt xüsusən narkotik vasitələr və

psixotrop maddələrin, o cümlədən hər bir ölkənin milli dəyəri olan mədəni sərvətlərə aiddir. Ümumilikdə Konvensiya ümumi qayda kimi, birincisi, gömrük qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizədə bərabər, tarazlaşdırılmış hüquqi köməyin təqdim olunması prinsipini müəyyən edir, ikincisi, razılığa gələn tərəflər Konvensiyaya müvafiq olaraq, belə kömək göstərəkən, dövlət suverenliyi, dövlət təhlükəsizliyi meyarlarına əsaslanaraq öz milli qanunvericiliyi çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. 1983-cü ilin iyun ayında Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının qərarı ilə Hüquq-mühafizə Komitəsi yaradılmışdır. Komitə gömrük qaydalarının pozulmasına, ticarət dövryyəsinin, əqli mülkiyyət hüquqları sahəsində pozuntulara, o cümlədən qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizənin müxtəlif aspektləri üzrə tövsiyələr hazırlayır. Göründüyü kimi, ÜGT çərçivəsində işlənib hazırlanmış və qəbul edilmiş çoxsaylı universal beynəlxalq normalar həm ÜGT-nin üzvü, həm də üzvü olmayan dövlətlərin qanunvericilik praktikasına getdikcə daha sürətlə sirayət olunur. Ümumilikdə gömrük işinin müxtəlif istiqamətləri üzrə beynəlxalq-hüquqi normaların tanınması kimi belə icra prosesi tədricən inkişaf edir. ÜGT-nin hüquqyaradıcılığının effektiv göstəricisi üzv-dövlətlərin təşkilat çərçivəsində işlənib hazırlanan hüquqi normalara münasibətindən asılıdır.

Sözgedən Konvensiyanın məqsədləri kimi aşağıdakıları qeyd edə bilərik.

Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının himayədarlığı altında təsis edilmiş bu konven-

siyaya razılığa gələn tərəflər, gömrük qanunvericiliyinin pozulmasının dövlətlərin iqtisadi, ictimai və ticarətin hüquqi maraqlarına ziyan vurduğunu nəzərə alaraq, gömrük idarələri arasında əməkdaşlıq yolu ilə daha səmərəli həyata keçirilə bilməsini və bu cür əməkdaşlığın Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının təsis edilməsi haqqında Konvensiyanın məqsədlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

«Gömrük qanunvericiliyi» – malların idxalı, ixracı və ya tranzit ilə əlaqədar gömrük idarələrinin həyata keçirdiyi və ya rəhbər tutduğu qanunla müəyyən olunan və ya tənzim edilən müddəalardır;

«Gömrük hüquqpozması» – gömrük qanunvericiliyinin hər hansı şəkildə pozulması, yaxud pozulmasına cəhd göstərilməsidir;

«Gömrük saxtakarlığı» – şəxsin gömrük orqanını aldatma yolu ilə gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş idxal və ya ixrac rüsum və vergiləri ödəməkdən tamamilə, yaxud qismən yayınması və ya qadağalara, yaxud məhdudiyətlərə riayət etməməsi və yaxud gömrük qanunvericiliyinə zidd olaraq hər hansı mənfəət əldə etməsi ilə əlaqədar gömrük hüquqpozmalarıdır;

«Qaçaqmalçılıq» – malların gömrük sərhədindən hər hansı gizli üsulla keçirilməsindən ibarət gömrük saxtakarlığını ehtiva edir;

«İdxal və ya ixrac rüsum və vergiləri» – göstərilmiş xidmətlərin təxmini dəyərində məhdudlaşdırılmış ödəniş və yığımlar istisna olmaqla, malların idxalı və ya ixracı zamanı və yaxud bunlarla əlaqədar

tutulmuş gömrük rüsumları və bütün digər rüsum, vergi, ödəniş və ya başqa yığımlar;

«Şəxs» – kontekst başqa cür tələb etmirsə, fiziki və hüquqi şəxslər aiddir;

«Şura» – Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının təsis edilməsi haqqında 1950-ci il dekabr ayının 15-də Brüsseldə qəbul olunmuş Konvensiya tərəfindən yaradılmış təşkilatdır;

«Daimi Texniki Komitə» – Şuranın Daimi Texniki Komitəsidir;

«Ratifikasiya» – ratifikasiya, qəbul və yaxud təsdiq edilmə deməkdir.

Adıçəkilən Konvensiyanın əhatə dairəsi ilə bağlı bir neçə məqamı qeyd edək. Bu Konvensiyanın bir və ya bir neçə əlavəsi ilə bağlı razılığa gələn tərəflər razılaşırlar ki, onların gömrük administrasiyaları bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, gömrük hüquqpozmalarının aşkarlanması, araşdırılması və qarşısının alınması məqsədilə bir-birlərinə qarşılıqlı yardım göstərirlər.

Razılığa gələn tərəfin gömrük idarəsi, bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulduğu kimi, hər hansı bir araşdırma zamanı və ya bu razılığa gələn tərəfin apardığı hər hansı bir məhkəmə və ya inzibati icraatla əlaqədar qarşılıqlı yardım tələb edə bilər. Gömrük İdarəsi özü icraat aparmırsa, yalnız bu icraat çərçivəsində öz səlahiyyətləri daxilində qarşılıqlı yardım tələb edə bilər. Eynilə, məhkəmə prosesi tələb olunan idarənin ölkəsində aparılırsa, ikincisi bu icraat çərçivəsində öz səlahiyyətləri daxilində tələb olunan yardımı göstərir.

Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qarşılıqlı yardım digər razılığa

gələn tərəf adından şəxslərin tutulması və ya rüsum, vergi, rüsum, cərimə və ya hər hansı digər pul vəsaitlərinin toplanması barədə xahişlərə şamil edilmir.

Razılığa gələn tərəf, tələb olunan yardımın suverenliyini, təhlükəsizliyini və ya digər əhəmiyyətli milli maraqlarını pozacağını və ya dövlət və ya özəlhər hansı bir müəssisənin qanuni ticarət maraqlarına zərər verəcəyini düşünürsə, bu cür yardımı rədd edə bilər və ya müəyyən şərtlər və ya tələblər yerinə yetirildiyi təqdirdə təmin edə bilər.

Əgər razılığa gələn tərəf tələb olunan yardımın onun suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və ya digər vacib milli maraqlarına xələl gətirilməsini, yaxud hər hansı dövlət və ya özəl müəssisənin hüquqi ticarət maraqlarına zidd olduğu hesab edirsə, o bu yardımı göstərməkdən imtina edə və yaxud, onu müəyyən şərtlər və ya tələblər yerinə yetirildikdə göstərə bilər.

Eyni zamanda, qeyd etməliyik ki, idxal və ya ixrac rüsum və vergilərinin təyin edilməsində sorğu əsasında müvafiq yardım göstərilməsi həyata keçirilir. Belə ki, öz ölkəsində hər hansı bir ciddi gömrük hüquqpozmasının törədilməsinə ehtimal etməyə əsas olduqda, razılığa gələn tərəfin Gömrük İdarəsinin sorğusu ilə, sorğu alan razılığa gələn tərəfin Gömrük İdarəsi idxal və ixrac rüsum və vergilərinin düzgün təyin edilməsinə kömək edə biləcək bütün mümkün olan məlumatı verir.

Razılığa gələn tərəf o zaman öz öhdəliklərini yerinə yetirmiş hesab olunur ki, o, məsələn, sorğuya müvafiq cavab olaraq, aşağıdakı mövcud olan məlumat və sənədləri verir:

- ✓ gömrük məqsədləri üçün malların dəyərində dair: ixrac və ya idxal ölkəsinin gömrük orqanlarına təqdim olunmuş kommersial fakturalar və ya şərait tələb etdikdə, gömrük orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş və ya edilməmiş surətləri, cari ixrac və idxal qiymətlərini göstərən sənədlər, malların ixrac və ya idxal zamanı edilmiş dəyər bəyannaməsinin surəti, ixrac və ya idxal ölkəsində çap olunmuş ticari kataloqlar, qiymət siyahıları və s.
- ✓ malların tarif təsnifatına dair: malların tarif təsnifatını müəyyən etmək üçün laboratoriya xidmətləri tərəfindən aparılan təhlillər, ixrac və ya idxal zamanı bəyan edilən tarifin təsviri.
- ✓ malların mənşə ölkəsinə dair: tələb olunduğu halda, ixrac zamanı bəyan edilən mənşə bəyannaməsi, ixrac ölkəsində malların Gömrük Statusu (gömrük tranziti, gömrük anbarı, müvəqqəti idxal, sərbəst zona, sərbəst dövriyyə, müvəqqəti ixrac və s.)

Sözgedən Konvensiyaya uyğun olaraq, yardım istəkləri, ümumiyyətlə, yazılı şəkildə göndərilir, lazımi məlumatları əhatə etməli və faydalı hesab edilə bilən sənədlərlə müşayiət olunmalıdır. Yazılı sorğular maraqlı Razılığa gələn tərəflər üçün məqbul bir dildə tərtib edilməlidir. Bu cür sorğuları müşayiət edən hər hansı sənədlər zəruri hallarda qarşılıqlı məqbul dilə tərcümə edilməlidir. Razılığa gələn tərəflər, bütün hallarda, ingilis və ya fransız dilinə tərcümə ilə müşayiət olunan ingilis

və ya fransız dillərində yardım istəklərini və müşayiət olunan sənədləri qəbul edirlər. Xüsusilə, təcili səbəblərə görə yardım istəkləri yazılı şəkildə təqdim edilmədikdə, tələb olunan razılığa gələn tərəf yazılı təsdiq tələb edə bilər. Razılığa gələn tərəflərin Şurası və gömrük idarələri gömrük qanun pozuntularının qarşısının alınması, araşdırılması və qarşısının alınması üçün məsul olan xidmətlərin Konvensiyanın ümumi məqsədlərinə nail olmaq üçün şəxsi və birbaşa əlaqələr saxlamasını təmin etmək üçün tədbirlər görürlər. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün razılığa gələn tərəfin qoşulduğu hər hansı bir əlavə və ya əlavələr Konvensiyanın ayrılmaz hissəsi kimi şərh olunur və bu razılığa gələn tərəf üçün Konvensiyaya hər hansı bir istinad belə bir tətbiq və ya tətbiqə istinad daxil edilir.

Şura, Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, bu Konvensiyanın idarə edilməsi və inkişafı üçün məsuliyyət daşıyır. Bu məqsədlə Şuranın rəhbərliyi altında və Şuranın verdiyi hər hansı bir təlimata uyğun olaraq, daimi texniki komitə aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

- ✓ Şuraya bu Konvensiyaya zəruri hesab ediləcək dəyişikliklər barədə təkliflər təqdim edir;
- ✓ Konvensiyanın müddələrinin şərhinə dair rəy təqdim edir;
- ✓ digər maraqlı beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusən də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının səlahiyyətli qurumları, UNESCO və Beynəlxalq Cinayət Polis Təşkilatı / Interpol ilə narkotik və psixotrop maddələrin, habelə sənət, antik əşyalar və digər mədəni

dəyərlərin qanunsuz döviyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri;

- ✓ Konvensiyanın ümumi məqsədlərinə töhfə verə biləcək hər hansı bir hərəkət etmək və xüsusən gömrük qanun pozuntularının aşkarlanması, araşdırılması və qarşısının alınması, müvafiq iclasların çağırılması və s. üçün yeni metod və prosedurların öyrənilməsi;
- ✓ Şuranın Konvensiyanın müddəaları ilə bağlı göstəriş verə biləcəyi vəzifələrin yerinə yetirilməsi.

Bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı razılığa gələn iki və ya daha çox tərəf arasındakı hər hansı bir mübahisə, aralarındakı danışıqlar yolu ilə həll olunur.

Hər hansı bir Şuranın üzvü olan dövlət və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ya onun ixtisaslaşmış qurumlarının üzvü olan hər hansı bir dövlət bu Konvensiyanın razılığa gələn tərəfi ola bilər, bu şərtlə ki:

- ratifikasiya maddəsi olmadan imzalamayla;
- ratifikasiya sertifikatı imzalandıqdan sonra ratifikasiya şərti ilə saxlanılmaqla və ya ona qoşulmaqla.

Yeri gəlmişkən, məlumat üçün qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası bu istiqamətdə müvafiq beynəlxalq konvensiyalara üzv olmuşdur. Bu kontekstdə aşağıdakı normativ hüquqi aktları nümunə çəkə bilərik:

– “Beynəlxalq Yük Daşınması Kitabçası tətbiq edilməklə Beynəlxalq yük daşımaları haqqında” Gömrük Konvensiyası, BYD KİTABÇASI, TIR Konvensiyası, Azər-

baycan Respublikası bu Konvensiyaya 12 mart 1996-cı il tarixdə qoşulmuşdur;

– “Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında” Beynəlxalq Konvensiya, Kioto Konvensiyası, 1973-cü il mayın 18-də Kiotoda bağlanmış və 1974-cü il sentyabrın 24-də qüvvəyə minmişdir. Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyaya 9 dekabr 2003-cü il tarixdə qoşulmuşdur;

– “Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında” Beynəlxalq Konvensiya (Nayrobi Konvensiyası). Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyaya 19 fevral 2002-ci il tarixdə qoşulmuşdur;

– “Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem haqqında” Beynəlxalq Konvensiya (HS Konvensiyası). Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyaya 2 may 2000-ci il tarixdə qoşulmuşdur;

– “Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında” Beynəlxalq Konvensiya, Cenevrə Konvensiyası, 21 oktyabr 1982-ci ildə Cenevrədə imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyaya 11 fevral 2000-ci il tarixdə qoşulmuşdur;

– “Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında” Konvensiya, Çikaqo Konvensiyası (1944-cü il). Azərbaycan Respublikası 14 iyul 1992-ci il tarixdə bu Konvensiyaya qoşulmuşdur və s.

Həmçinin, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası 1977-ci il iyunun 9-da Nayrobi şəhərində imzalanmış “Göm-

rük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya və onun I-X Əlavələrinə 19 fevral 2002-ci il tarixli 267-II-Q nömrəli Qanunla qoşulmuşdur.

Beləliklə, dövlətlərin gömrük qaydaları pozuntusu və qaçaqmalçılıqla mübarizə sahəsində qarşılıqlı münasibətlərini tən-zimləyən ümumi hüquqi baza sənədi 9 iyun 1977-ci il Nayrobi şəhərində Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhdid edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın qəbul edilməsi olmuşdur. Konvensiyanın mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun müddəaları hətta bu Konvensiyada iştirak etməyən dövlətlərdə də de-fakto tətbiq olunur. Bu Konvensiya 30 iyun 1978-ci il tarixinədək Konvensiyada təsbit edilən maddənin 1-ci bəndində göstərilən dövlətlər tərəfindən Brüsseldəki Şuranın qərarında imzalanmaq üçün açıqdır və bundan sonra onların qoşulmasına açıq olacaqdır.

Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən hər bir dövlət bu Konvensiyayı imzalayarkən, ratifikasiya edərək və ya ona qoşularkən qəbul etdiyi əlavəni və ya əlavələri göstərir, ən azı bir əlavəni qəbul etmək lazımdır. Daha sonra Şuranın baş katibinə bir və ya daha çox əlavə tətbiq qəbul etdiyini bildirə bilər. Təsdiqnamələr və ya qoşulma sənədləri Şuranın baş katibinə təhvil verilir. Gömrük və ya iqtisadi birliklər bütün üzv dövlətlər ilə birlikdə və ya üzv dövlətləri bu Konvensiyanın razılığa gələn tərəfləri olduqdan sonra istənilən vaxt bu maddənin 1, 2 və

3-cü bəndlərinin müddəalarına uyğun olaraq, bu Konvensiyanın razılığa gələn tərəfləri ola bilərlər. Ancaq bu cür ittifaqların səs vermək hüququ yoxdur.

Azərbaycan Respublikası da 2002-ci il tarixdən bu Konvensiyanın iştirakçısı kimi onun müddələrinin səmərəli şəkildə tətbiq edilməsi tədbirlərində fəal iştirak edir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, "PG" nəşriyyatı, 2014, 52 s.
2. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi / Buraxılışa məsul: Kərimov B.C. Bakı, "Hüquq Yayın Evi" nəşriyyatı, 2014, 232 s.
3. Gömrük hüququ. Dərslik / Kol.müəlliflər: Novruzov Q.N., Qəmbərov H.D., Hüseynova F.E. Bakı, "Zərdabi Nəşr" MMC nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2021, 592 s.
4. Gömrük işinin təşkili: iqtisadi və hüquqi əsaslar / Kol.müəlliflər: Əliyev E.Ə., Əliyev V.İ., Gülməliyev Ü.S. Bakı, "Kooperasiya" nəşriyyatı, 2015, 816 s.
5. Əliyev V.R. Azərbaycan Respublikasının gömrük işi sferasında Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə əməkdaşlığının əsas istiqamətləri və inkişaf meyilləri. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın Avtoreferatı. Bakı, 2014, 31 s.
6. <https://files.preslib.az/projects/azdiplomacy/a4.pdf>
7. <http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Sosial%202009%204/116-124.pdf>
8. http://www.az-customs.net/az/5992.htmhttps://untobaccocontrol.org/impldb/wp-content/uploads/219_MJSS_V6N3S6.pdf
9. https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-04/wco_customs_offences.html#treaty-header1-4
10. <https://e-qanun.az/framework/1485>

**Международная конвенция о взаимной административной помощи
в предупреждении, расследовании и наказании за таможенные правонарушения –
Найробийская конвенция: цели и сфера применения**

Назрин Натиг кызы Керимли,
Академия Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской
Республики, Юридический факультет, студентка IV курса.
Э-почта: kerimlinezrin879@gmail.com

В статье автор рассматривает вопрос о целях и сфере действия Международной конвенции о взаимной административной помощи в предупреждении, расследовании и наказании за таможенные правонарушения – Найробийской конвенции в научном и практическом контексте.

Ключевые слова: таможенные правонарушения, таможенные отношения, административная помощь, Найробийская конвенция, национальное законодательство, таможенно-правовые нормы.

**International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention,
Investigation and Punishment of Customs Offences - Nairobi Convention:
objectives and scope**

Nazrin Natig girl Karimli,
Academy of the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan,
Faculty of Law, 4th year student.
e-mail: kerimlinezrin879@gmail.com

In the article, the author examines the issue of the objectives and scope of the International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Punishment of Customs Offences - the Nairobi Convention, in a scientific and practical context.

Keywords: customs offenses, customs relations, administrative assistance, Nairobi Convention, national legislation, customs legal norms.

**Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Cezalandırılması İçin Karşılıklı İdari
Yardımlaşmaya Dair Uluslararası Sözleşme - Nairobi Sözleşmesi: hedefler ve kapsam**

Nazrin Natig kızı Karimli,
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Akademisi
Hukuk Fakültesi 4 sınıf öğrencisi.
e-posta: kerimlinezrin879@gmail.com

Yazar, makalede Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Cezalandırılması İçin Karşılıklı İdari Yardımlaşmaya Dair Uluslararası Sözleşme'nin (Nairobi Sözleşmesi) amaç ve kapsamı konusunu bilimsel ve pratik bağlamda ele almaktadır.

Anahtar kelimeler: gümrük suçları, gümrük ilişkileri, idari yardım, Nairobi Sözleşmesi, ulusal mevzuat, gümrük hukuku normları.

